

SHARTNOMA ERKINLIGI TAMOYILI VA UNI ISTISNO ETUVCHI HOLATLAR

Sadaf Tilavova To`lqin qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti magistranti

Telefon: +998(94)4167900

Toshkent, O`zbekiston

sadaftilavova2021@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10215728>

Annotatsiya

Ushbu maqolada tadbirkorlik huquqi sohasini tartibga solishga qaratilgan asosiy prinsiplardan biri hisoblangan shartnoma erkinligi tamoyili, uning huquqiy tabiati, o`ziga xos xususiyatlari, qonunchilikda tutgan o`rni, uning mazmun mohiyati va ushbu tamoyilni istisno etadigan holatlar O`zbekiston Respublikasining qonunchiligi orqali yoritib berilgan.

Kalit so`zlar: shartnoma, prinsip, kodeks, qonun, shartnoma erkinligi, shartnoma tuzish, dastlabki shartnoma, norma, tadbirkorlik, predmet.

Shartnoma erkinligi tamoyili bu shartnomaviy munosabatlarda eng asosiy tamoyil bo`lib, o`ziga xos xususiyatga ega. O`zbekiston Fuqarolik kodeksining 1-moddasida va 354 - moddasida ushbu tamoyil belgilab qo`yilgan bo`lib, fuqarolik qonun hujjatlarining asosiy negizlaridan biri hisoblanadi. Ushbu tamoyil shartnoma huquqining eng asosini tashkil qiladi va dispozitivlik tamoyilini namoyon bo`lishi yo`sinida bo`ladi. Shartnoma tuzish erkinligi tamoyili haqida juda ko`p olimlarimiz fikr yuritishgan va ulardan biri X.R. Rahmonqulovning fikricha shartnoma erkinligi shartnomaviy munosabatga kirishayotgan taraflarning shartnoma tuzishga bo`lgan erkin xohish istaklarini namoyon etishida namoyon bo`ladi va bunday xohish iroda shartnoma tuzishga doir harakatlarda, shartnoma shartlarini belgilashga doir harakatlarda va shartnoma majburiyatlarini bajarishga doir harakatlarda namoyon bo`ladi degan xulosaga kelgan¹.

Shuningdek, M.I. Braginskiy va B.B. Vitryanskiylarning ta`kidlashicha shartnoma erkinligi quyidagi uch xil holatda namoyon bo`ladi: birinchidan, fuqarolar va yuridik shaxslarning shartnoma tuzishdagi erkinliklari, ikkinchidan fuqarolar va yuridik shaxslarga qonunda nazarda tutilgan va tutilmagan har qanday shartnomalarni tuzish imkoniyatini berish va uchinchidan shartnoma tuzayotgan subyektlar shartnoma shartlarini o`zlari mustaqil tanlash imkoniyatiga ega bo`lishlari². Fikrimizcha, Braginskiy va Vitranskiylar bu boradi to`g`ri fikr yuritishgan. Chunki "shartnoma majburiyatlarini bajarishga doir harakatlarda" shartnoma erkinligi tamoyilini mazmunini anglatuvchi xohish-istakka qaraganda ko`proq burchlilik va chorasizlik yotadi. Agar barchasi taraflarning xohish-istagiga bog`liq qilib qo`yilganda edi ishtirokchi shartnomada belgilangan majburiyatlarni balik bajarmagan bo`lar edi va majburiyatni bajarmaganligi uchun fuqarolik javobgarlikka tortilmas edi. Shuning uchun shartnoma erkinligi tamoyilini mohiyatini to`liq anglashga yordam beruvchi yuqoridagi uchta element hisoblanadi. Ba`zi mualliflarning fikricha kontragentni tanlash erkinligi shartnomalar erkinligi tamoyilining mustaqil mazmunga ega elementi hisoblanadi.

Shartnomani o`zgartirish va bekor qilish bilan bog`liq qoidalar Fuqarolik kodeksida alohida qat`iy belgilangan bo`lsa ham shartnomani o`zgartirish va bekor qilishda taraflar o`zaro

¹ Rahmonqulov H. Majburiyat huquqi (umumiy qism). Darslik.- Toshkent, TDYUI, 2005. 227 b.

² Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая. Общие положения. -М., Статут, 2003. 153 с.

kelishishi mumkinligini elatib o'tmoqchimiz. Ushbu holatni ba'zi adabiyotlarda shartnoma erkinligi tamoyilining elementlari sifatida ta'rif berib ketilganiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Fikrimizcha, yuqoridagi barcha fikrlarni umumlashtirgan holda quyidagicha aytishimiz mumkin: yuqorida keltirilgan uchta shartnoma erkinligi tamoyili elementlarida ya'ni, shartnoma tuzish erkinligi, taraflarga qonunda belgilangan va belgilanmagan har qanday shartnomani tuzish imkoniyati va shartnoma shartlarini mustaqil belgilash elementlari o'zagida shartnoma tuzish, uning shartlarni tanlash, shartnoma shartlarini belgilash va uni bekor qilishdagi erkinlik, shartnoma kontragentini erkun tanlash va boshqa holatlar ifodalanishi mumkin.

Shartnomani erkin tuzilishiga quyidagicha ta'rif bersak bo'ladi: shartnomani erkin tuzilish bu-shartnoma shartlarini va turini belgilashda, kontragentni tanlashda, shartnoma tuzish zarurligini mustaqil hal qilishda o'z ifodasini topadigan fuqarolik huquqining rahbariy qoidalardan biridir.

Ma'lumki, mamlakatimiz qonunchiligida shartnomaviy munosabatlarda har qanday holatlar hisobga olinib qoidalar belgilangan. Shuni ta'kidlab o'tmoqchimizki, qonun hujjatlarimizda shartnoma tuzish erkinligini istisno etuvchi holatlar belgilangan ya'ni, Fuqarolik kodeksida majburiy shartnoma tuzish asoslari nazarda tutilgan. Masalan, FK ning 358-moddasiga muvofiq tijorat tashkiloti tovarlarni berish, tegishli xizmatlarni ko'rsatish va tegishli ishlarni bajarish imkoniyati bo'la turib iste'molchi bilan ommaviy shartnoma tuzishdan bosh tortishga haqli emas. Shuningdek, FK ning 377-moddasi ham majburiy shartnoma tuzish asoslarini mustahkamlaydi. Unga ko'ra FK yoki boshqa qonunlarga muvofiq oferta yo'llangan taraf uchun shartnoma tuzish majburiy bo'lgan hollarda oferta olingan kundan boshlab o'ttiz kun mobaynida ofertani qabul qilish (aksept) yoki akseptdan bosh tortish tog'risida yoxud ofertani boshqa shartlar asosida akseptlash to'g'risida bildirish yo'llashi kerak.

O'zbekiston Respublikasi Oliy Xo'jalik Sudi Plenumining 2002 yil 4-martdagi 103-sonli "O'zbekiston Respublikasining "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi qonuni xo'jalik sudlari amaliyotida qo'llashning ayrim masalalari haqida"gi Qarorining 2-bandiga muvofiq oferta yo'llangan shaxs uni akseptlash uchun belgilangan muddatda shartnoma ishlarini bajarish yuzasidan qilgan ishlari masalan, xizmat ko'rsatishi, ishlarni bajarishi, tovarlarni jo'natishi, muayyan tovar haqini to'lashi va hokazolar agar qonunda va ofertada boshqacha tartib ko'rsatilmagan bo'lsa, aksept hisoblanadi³.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi;
2. "Shartnomaviy munosabatlarni tubdan takomillashtirish cjora-tadbirlari to'g'rida" gi 6313-sonli Prezident Farmoni;
3. O'zbekiston Respublikasi "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonuni;
4. H. Rahmonqulov. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining birinchi qismiga umumiy tavsif va sharhlar. I jild.-Toshkent, Iqtisodiyot va huquq dunyosi, 1997.26-27 b.
5. A. Muhammadiyev. Fuqarolik huquqiy tamoyillarining nazariy va amaliy muammolari.

³ . O'zbekiston Respublikasi Oliy Xo'jalik Sudi Plenumining 2002 yil 4-martdagi 103-sonli "O'zbekiston Respublikasining "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi qonuni xo'jalik sudlari amaliyotida qo'llashning ayri masalalari haqida"gi Qarori

Dissertatsiya. Toshkent-2012. 40 b.

6. Рахманкулов Х.А. Возникновение и развитие советского гражданского законодательства Узбекской ССР// Правоведение. 1975. - №9. – Б.66-72; И.Б. Закиров. Становление и развитие советского гражданского права в БНСП и ХНСП. – Ташкент, Фан, 1988. – Б.60-64.

INNOVATIVE
ACADEMY